

VEKTOR USTIDA AMALLAR VA TADBIQLARI

F.B.Ropiyeva, S.K.Mamanov

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11400066

Kalit so‘z: Vektor, skalyar ko‘paytma, komplanar vektorlar, chiziqli amallar, vektorni songa ko‘paytirish, parallelogram usul, qo‘shish, ayirish, kimyo, fizika, muhandislik.

Anotatsiya: Ushbu maqolada siz vektorlar ustida qo‘shish, ayirish, vektorni vektorga ko‘paytirish, chiziqli amallar va ularning skalyar ko‘paytmasi haqida batafsil yoritiladi. Va vektorlarning hayotimizga ba‘zi tatbiqlari haqida kengroq yoritib boriladi. Zeroki vektorlar oddiy hisob kitoblarni ham aniq va tiniq hisoblash uchun judayam zarur.

Yo‘naltirilgan kesma vector deyiladi. Bunda A nuqta vektorning boshi, B nuqta vektor oxiri deyiladi. Vektorlar odatda yoki kabi yoziladi. Vektorning moduli (uzunligi) yoki a ko‘rinishda yoziladi.

Ta‘rif. Bir to‘g‘ri chiziqqa parallel bo‘lgan vektorlar kollinear vektorlar deyiladi.

Ta‘rif. Bir tekislikka parallel bo‘lgan vektorlar komplanar vektorlar deyiladi.

Ta‘rif. Agar a va b vektorlar a) teng modulga ega, b) o‘zaro kollinear, c) bir tomonga yo‘nalgan bo‘lsa, ular o‘zaro teng vektorlar deyiladi.

Boshi va oxiri ustma-ust tushadigan vektorlar nol vektor deyiladi. Nol vektor tayin yo‘nalishga ega emas, uzunligi nolga teng. Har bir vektor uchun (nol vektordan tashqari) qarama-qarshi vektor mavjud bo‘lib $u -$ kabi yoziladi. Bu vektorlarning moduli bir-biriga teng, yo‘nalishi esa qarama qarshi bo‘ladi. Uzunligi 1 ga teng vektorlar birlik vektor yoki ortlar deb ataladi.

Vektorlarning proektsiyalari va koordinatalari:

Aytaylik OXY koordinatalar tekisligida boshi $A(x_1, y_1)$ va oxiri $B(x_2, y_2)$ nuqtalarda bo‘lgan AB vektor berilgan bo‘lsin. Chizmadagi A_1B_1 kesmaga AB vektorning Ox o‘qdagi proyeksiyasi deyiladi. Xuddi shuningdek A_2B_2 kesmaga AB ni Oy o‘qdagi proyeksiyasi deyiladi. $\triangle ABC$ dan $A_1B_1 = AC = PrOXAB = AB \cos\alpha = ax$, $A_2B_2 = BC = PrOYAB = AB \sin\alpha = ay$, Bu yerda $ax = x_2 - x_1$, $ay = y_2 - y_1$ Bir juft (ax, ay) songa AB vektorning koordinatalari deyiladi. Demak, Oxy tekislikda berilgan har qanday nolmas vector o‘zining ax va ay koordinatalari orqali to‘la aniqlanadi va uni $AB(ax, ay)$ yoki $a \rightarrow (ax, ay)$ ko‘rinishda yoziladi. $AB(ax, ay)$ koordinatalari bilan berilgan vektor uzunligi ushbu $d = AB$ (1) formuladan aniqlanadi.

$\cos\alpha = ax = x_2 - x_1$ va $\cos(90 - \alpha) = ay = y_2 - y_1$ lar AB vektorning yo‘naltiruvchi kosinuslari deyiladi. Bu yerda,

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \text{ ga teng.}$$

1-usul. Uchburchak usuli (yohud uch nuqta qoidasi). Birinchi vektorning tugash nuqtasiga ikkinchi vektorning boshlang'ich nuqtasi ko'chiramiz va birinchi vektorning boshi bilan ikkinchi vektorning tugash nuqtalarini to'g'ri chiziq bilan tutashtiramiz. Hosil bo'lgan vektorteng bo'ladi.

2-usul. Parallelogramm usuli. Ikkala vektorning boshlarini bir nuqtadan o'tkazib ularni parallel chiziqlar yordamida parallelogrammgacha to'ldirsak, shu parallelogramning diagonal vektorlarining yig'indisi bo'ladi.

Vektorlarning qo'llanilishi

- Fizikada: Vektorlar jismlar, kuchlar va boshqa ko'plab fizik hodisalarning harakatini tasvirlash uchun keng qo'llaniladi. Misol uchun, tezlik va tezlanish vektor sifatida ifodalanishi mumkin, bu esa harakatni to'liqroq va aniqroq tavsiflash imkonini beradi.

- Muhandislikda: Vektorlar statika va strukturaviy dinamika kabi muhandislik hisoblarida asosiy rol o'ynaydi. Kuchlar, bosimlar, momentlar - bu barcha parametrlarni vektor sifatida ko'rsatish mumkin.

- Kompyuter grafikasi: Vektorlar uch o'lchamli fazodagi obyektlarning o'rnini tasvirlash, shuningdek, kompyuter grafikasida yorug'lik va rang yo'nalishlarini aniqlash uchun ishlatiladi.

- Sun'iy intellekt: Ma'lumotlarning vektor ko'rinishlari ma'lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash uchun mashinani o'rgatish sun'iy intellektda keng qo'llaniladi.

Xulosa: Vektor kattaliklar tabiat va texnologiyadagi turli hodisalarni modellashtirish va tahlil qilish uchun kuchli vositadir. Ulardan foydalanish fizika va matematikadan kompyuter grafikasi va sun'iy intellektgacha bo'lgan bilimlarning turli sohalarida keng tarqalgan. Vektor kattaliklarining asoslarini tushunish zamonaviy ta'lim va ilmiy tadqiqotlarning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.Sh.Sherboyev, J.A.Usarov "Amaliy matematika 1". "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" 2021.

2. Sh.Sh.Shohamidov "Amaliy matematika unsurlari". Mavzu: Eyler tenglamasining xususiy hollari 199-bet. Toshkent "Fan va Texnologiya" 2004.

3. Sh. Sharahmetov, A.Naimjonov "Iqtisodjilar uchun matematika". "Fan texnologiya" nashriyoti, 2007 yil.

4. T.Jurayev A.Sa'dullayev, G.Xudoyberganov, H.Mansurov, A.Vrisov "Oliy Matematika asoslari 1". Toshkent "O'zbekiston" 1995 yil.

5. <http://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/1992/html/86388/5-ma'ruza.pdf>